

Creative competence of personality

Inna Shabovta ^{1*}

¹ Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv (Ukraine). Student of the Department of Psychology and Creative Industries.

* *Corresponding author*, e-mail: inna_2802@ukr.net

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

Relevance of the topic is due to the fact that in the conditions of the present society The relevance of the topic is due to the fact that in the conditions of the present society needs individuals who are able not only to apply knowledge, skills and abilities in practice, but to make original and unconventional decisions, to find creative approaches to solving non-standard situations that arise in the process of life, in conditions of martial law or in working moments.

During the period of mass introduction of cybernetic systems, the rapid pace of information and communication, innovation and technological changes, creative competence is an important component in innovative scientific research, entrepreneurial activity, an effective tool in educational activities, affects the economic situation in foreign and domestic policy, which can lead to a peaceful resolution of international clashes.

Key words:

creative competence, personal, individuality

DOI:[10.5281/zenodo.13996556](https://doi.org/10.5281/zenodo.13996556)

Citation in APA style

Shabovta, I. (2024). Creative competence of personality. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No.31es5), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996556>

Креативна компетентність особистості

Інна Володимирівна Шабовта ^{1*}

¹ Національний університет «Чернігівська політехніка», Чернігів (Україна). Студентка кафедри психології і креативних індустрій.

* **Автор-кореспондент**, e-mail: inna_2802@ukr.net

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право ©

2024 автора

DOI:[10.5281/zenodo.13996556](https://doi.org/10.5281/zenodo.13996556)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах сьогодення суспільство потребує особистостей, що здатні не тільки застосовувати на практиці знання, вміння та навички, а приймати оригінальні й нешаблонні рішення, знаходити креативні підходи до розв'язання нестандартних ситуацій, що виникають у процесі життєдіяльності, в умовах воєнного стану або в робочих моментах.

В період масового впровадження кібернетичних систем, швидкого темпу інформаційно-комунікативних та інноваційно-технологічних змін, креативна компетентність є важливою складовою в інноваційних наукових дослідженнях, підприємницькій діяльності, дійовим інструментом в освітній діяльності, впливає на економічну ситуацію в зовнішній та внутрішній політиці, що може призвести до мирного вирішення міжнародних зіткнень.

Ключові слова:

креативна компетентність, особистість, індивідуальність

Шабовта І. В. Креативна компетентність особистості. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31es5. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996556>

Introduction / Вступ

Про актуальність та важливість теми свідчать велика кількість наукових праць, присвячених проблемі креативної компетентності, креативності та компетентності особистості. Зокрема, про це свідчать наукові праці: М. Андрюхіної, О. Н. Бессарабової, Т. Г. Браже, В. А. Бухаріна, Дж. Гілфорда, О. Дунаєва, Г. І. Железовської, Ю. О. Карпової, Г. П. Клімової, В. В. Комарова, Н. В. Кузьміної, В. І. Лейбсона, Є. В. Лузик, В. В. Лисенкова, Р. І. Мазура, Н. Н. Малахової, А. Маслоу, В. М. Позднякова, О. О. Потебні, П. Торренса, А. В. Хуторського, Д. Шадрикова, В. Н. Шевченко, Р. Єбстайна, Л. А. Яременко та інші. (Yakovenko, 2003; Maslow, 2024; Lozova, & Shkil, 2018; Ilyakhova, 2015; et al.)

Існує багато визначень поняття «креативна компетентність особистості», але деякі вчені вважають, що це особистість, яка має: а) багатофакторні якості особистості; б) систему інтелектуальних, емоційних, моральних, вольових та інших знань, умінь, навичок, особистісних якостей, досвіду особистості; в) комплекс творчих здібностей; г) вміння на принципово новому рівні генерувати безліч оригінальних, нестандартних і корисних ідей, адаптуватися до вирішення нових освітніх завдань; д) теоретичну і практичну готовність особистості діяти творчо в різних навчальних, життєвих і професійних ситуаціях. (Yakovenko, 2003)

Цікаво, що Маслоу визначав креативність як якість, що властива всім із народження, але яка втрачається більшістю під впливом середовища. (Maslow, 2024)

Багатозначність поняття креативності потребує багато знань із різних наук (психології, педагогіки, економіки, філософії, соціології, менеджменту), які пояснюють сутність і специфіку поведінки креативної та компетентної особистості. (Law of Ukraine, 2024; Lozova, & Shkil, 2018; Ilyakhova, 2015; et al.)

Results / Результати

Креативна компетентність у сучасному світі все більше і більше починає розглядатися як характеристика сучасної особистості, стиль життя, мислення та спосіб відносин зі світом. Однією з компетентностей є прояв креативного мислення або креативності особистості. Креативність у наш час очевидна, вона всюди: в анкеті з працевлаштування, бізнесі, науці, освіті, культурі, мистецтві, політиці, військовій справі, реалізації планів, кар'єрному зростанні, творчій самореалізації, тобто у всіх динамічних життєвих областях. А якщо людина ще й володіє великим багажем знань, компетентна в своїй діяльності, то вона буде користуватися попитом в обраній сфері і досягне високих результатів. Креативна і компетентна особистість здатна до: швидкої переорієнтації, переходу до якісно нової структури мислення; нестандартних дій в екстремальних умовах; створення нового і цінного продукту праці; ефективного управління інтелектуальними ресурсами та знаннями.

Активне використання здібностей компетентної креативної особистості буде мати потенційні можливості, це і конкурентоспроможність, і легке здобування функціонально-посадового досвіду, які можна використати у будь-якій сфері. Що є важливим і актуальним у наш час. Це ми бачимо сьогодні: на адаптуванні педагогічних працівників в умовах повного локдауну, які адаптували дистанційну та змішану форми навчання задля розвитку розумових та творчих здібностей підростаючого покоління; на вмінні підприємців знаходити нові ідеї та рішення для підтримки та розвитку свого бізнесу в часи відключенням електроенергії та в зонах бойових дій, на ідеях Збройних сил України, українських волонтерів, які з підручних засобів створюють, необхідні для життя, предмети побуту, знаходять креативні, оригінальні новаторські рішення поточних проблем заради перемоги і щасливого життя. (Molyako, Musica, 2006)

Conclusions / Висновки

Таким чином, креативна компетентність особистості - це незамінний інструмент у діловому житті, який сприятиме конкурентоспроможному, економічному, політичному, науковому процвітанню нашої держави. А вивчення креативної компетентності уможливує

прогнозування спрямованості і динаміки розвитку українського соціуму. Отже, креативна компетентність може стати тією цінністю, яка об'єднає українське суспільство.

References

- Yakovenko M. L. (2003). Development of innovation activity of students in the conditions of renewal of the higher school of Ukraine: dissertation cand. sociol. Sciences. Kharkov National University named after V.N. Karazin. (in Ukrainian)
- Creativity in the concept of A.G. Maslow. Site New Acropolis. <https://newacropolis.org.ua/theses/kreatyvnist-u-kontseptsii-a-h-maslou-1500792582> (in Ukrainian)
- Law of Ukraine. (2024). About Education № 2145-VIII from 06.10.2024 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (in Ukrainian)
- Lozova O.V., Shkil V.A. (2018). Intellectual resources: essence, place and role in the process of formation of competitive advantages of the enterprise. *Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade*. 3(88), 53-57. (in Ukrainian)
- Ilyakhova M.V. (2015). Development of creative competence of pedagogical workers in the system of postgraduate pedagogical education/M.V. Ilyakhova. NAPS of Ukraine, DVNZ "Un-t management. Education." K. (in Ukrainian)
- Onishchenko I. (2016). Cognitive modeling as a method of qualitative risk analysis of IT projects. *Bulletin of Nats. Techn. un-tu "KhPI"*. 2 (1174), 77-81. (in Ukrainian)
- Yakovenko M.L. (2002). Formation of innovation activity of students (applied aspect). *Sociology: theory, methods, marketing*. 1, 153-166. (in Ukrainian)
- Savchenko A.I., Nesterenko R.O., Poberezhny R.O. (2015). Innovative entrepreneurship and business planning: training. Kh.: "Generous manor plus" (in Ukrainian)
- Pavlenko V.V. (2018). Creativity of the individual as a factor of innovative development of society: collections. scientific works. Zhytomyr: FO-P Levkovets N.M. 24-30. <http://eprints.zu.edu.ua/27721/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf> (in Ukrainian)
- Molyako V.A., Musica O.L. (2006). Abilities, creativity, giftedness: theory, methodology, research results. Zhytomyr: View-vo Ruta. (in Ukrainian)